

ZAMONAVIY KOMMUNIKATIV DISKURSDA NEOLOGIZMLARNING PRAGMALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Qodirov Sobirjon Solijon o‘g‘li,

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Andijon Davlat universiteti, v.b.dotsenti

+998932444044

Qodirov20022@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20381921>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy kommunikativ diskursda neologizmlarning pragmalingvistik xususiyatlari tadqiq etiladi. Neologizmlarning paydo bo‘lish omillari, kommunikativ jarayondagi funksional-pragmatik imkoniyatlari, internet va media diskursdagi o‘rni hamda ijtimoiy-madaniy ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, yangi leksik birliklarning adresant va adresat o‘rtasidagi kommunikativ munosabatlarga ta’siri, ekspressivlik va persuasivlikni yuzaga chiqarishdagi roli yoritiladi.

Kalit so‘zlar: neologizm, pragmalingvistika, diskurs, kommunikatsiya, internet diskursi, media, kommunikativ strategiya, ekspressivlik.

Abstract. This article examines the pragmalinguistic features of neologisms in modern communicative discourse. The factors contributing to the emergence of neologisms, their functional-pragmatic potential in the communicative process, their role in internet and media discourse, as well as their socio-cultural significance are scientifically analyzed. Furthermore, the influence of new lexical units on communicative relations between the addresser and the addressee, together with their role in creating expressiveness and persuasiveness, is highlighted.

Keywords: neologism, pragmalinguistics, discourse, communication, internet discourse, media, communicative strategy, expressiveness.

Аннотация. В данной статье исследуются прагмалингвистические особенности неологизмов в современном коммуникативном дискурсе. Научно анализируются факторы возникновения неологизмов, их функционально-прагматические возможности в процессе коммуникации, роль в интернет- и медиадискурсе, а также их социально-культурное значение. Кроме того, освещается влияние новых лексических единиц на коммуникативные отношения между адресантом и адресатом, а также их роль в создании экспрессивности и персуазивности.

Ключевые слова: неологизм, прагмалингвистика, дискурс, коммуникация, интернет-дискурс, медиа, коммуникативная стратегия, экспрессивность.

XXI asrda global kommunikatsiya tizimining rivojlanishi, axborot texnologiyalarining jadallashuvi va internet tarmog‘ining kengayishi til tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, yangi tushuncha va hodisalarni ifodalash ehtiyoji natijasida til tarkibida neologizmlar soni ortib bormoqda. Neologizmlar tilning dinamik rivojlanish jarayonini aks ettiruvchi muhim lingvistik hodisa sifatida zamonaviy tilshunoslikning dolzarb tadqiqot obyektlaridan biriga aylangan.

Bugungi kunda neologizmlar nafaqat nominativ vazifani bajaradi, balki kommunikativ ta’sir ko‘rsatish, auditoriyani jalb qilish, emotsional-ekspressiv ma’no yaratish kabi pragmatik funksiyalarni ham amalga oshiradi. Shu jihatdan ularni pragmalingvistika nuqtayi nazaridan tadqiq etish muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

“Pragmalingvistika til birliklarining nutq jarayonidagi funksional xususiyatlarini, kommunikativ maqsad va nutq ishtirokchilariga ta’sirini o‘rganadi. Neologizmlar esa zamonaviy kommunikativ diskursda eng faol pragmatik vositalardan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda”. [4] Ayniqsa, internet kommunikatsiyasi, reklama, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda yangi leksik birliklarning faol qo‘llanishi ularning pragmatik potensialini yanada kuchaytirmoqda.

Neologizm tushunchasi va uning lingvistik tabiati. Tilshunoslikda neologizm termini til tizimida yangi paydo bo‘lgan yoki mavjud leksik birlikning yangi semantik ma’no kasb etishi

natijasida yuzaga kelgan soʻz va iboralarni anglatadi. “Neologizm” atamasi yunoncha neo-“yangi” va logos - “soʻz, taʼlimot” maʼnolaridan kelib chiqqan boʻlib, tilning yangilanish jarayonini ifodalovchi muhim lingvistik hodisalardan biri hisoblanadi. Neologizmlar tilning leksik tarkibini boyitadi, yangi tushuncha va voqealarni nomlash ehtiyojini qondiradi hamda jamiyat taraqqiyotining lingvistik ifodasi sifatida namoyon boʻladi. Til doimo dinamik rivojlanishda boʻlgan ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy oʻzgarishlarni oʻzida aks ettiradi. Shu sababli har bir davrning kommunikativ ehtiyojlari yangi leksik birliklarning yuzaga kelishiga sabab boʻladi. Ayniqsa, “XXI asrda globalashuv jarayoni, raqamli texnologiyalar taraqqiyoti va internet kommunikatsiyasining kengayishi neologizmlar shakllanishini sezilarli darajada jadallashtirdi. Natijada til tizimida yangi nominativ birliklar soni ortib, ular kundalik kommunikatsiyaning faol elementi sifatida qoʻllanila boshladi”. [1]

Neologizmlarning yuzaga kelishi tilning ichki va tashqi omillari bilan chambarchas bogʻliqdir. Tilning ichki imkoniyatlari asosida yangi soʻzlar derivatsiya, kompozitsiya, abbreviatsiya va semantik kengayish kabi usullar yordamida hosil qilinadi. Masalan, ingliz tilidagi digitalize, cyberspace, multitasking kabi birliklar tilning ichki soʻz yasash imkoniyatlari mahsulidir. Tashqi omillar esa asosan boshqa tillardan oʻzlashuv, global kommunikatsiya, texnologik taraqqiyot va madaniy integratsiya bilan bogʻliqdir. Xususan, ingliz tilining xalqaro kommunikatsiya vositasiga aylanishi natijasida koʻplab yangi leksik birliklar boshqa tillarga, jumladan oʻzbek tiliga ham kirib kelmoqda.

Ilmiy-texnik taraqqiyot neologizmlar paydo boʻlishining eng muhim omillaridan biridir. Texnologik rivojlanish natijasida yangi qurilmalar, dasturlar va kommunikativ platformalar yuzaga kelmoqda va ular yangi nomlarga ehtiyoj tugʻdirmoqda. “Smartfon”, “podkast”, “chatbot”, “streaming”, “onlayn platforma”, “sunʼiy intellekt”, “digital marketing” kabi birliklar texnologik taraqqiyot mahsuli sifatida shakllangan neologizmlar hisoblanadi. Bunday birliklar dastlab muayyan professional yoki media diskursda qoʻllanilgan boʻlsa, keyinchalik umumxalq tiliga kirib borgan.

Zamonaviy ingliz va oʻzbek tillarida “blogger”, “podkast”, “stream”, “chatbot”, “feyk”, “trend”, “digitalizatsiya”, “kontent”, “startup”, “influencer” kabi birliklarning faol qoʻllanishi tilning global kommunikativ jarayonlarga moslashayotganligini koʻrsatadi. Ushbu leksik birliklarning aksariyati dastlab internet va media diskursida shakllangan boʻlib, bugungi kunda kundalik nutqning faol elementi sifatida ishlatilmoqda. Bu esa internet kommunikatsiyasi zamonaviy neologizmlarning asosiy manbalaridan biriga aylanganligini tasdiqlaydi.

Neologizmlar lingvistik jihatdan struktur, semantik va funksional xususiyatlariga koʻra turli guruhlarga ajratiladi. Struktur jihatdan ular quyidagi asosiy turlarga boʻlinadi:

Sof yangi soʻzlar. Til tizimida mutlaqo yangi shaklda paydo boʻlgan leksikal birliklar sof neologizmlar hisoblanadi. Bunday birliklar odatda yangi texnologik yoki ijtimoiy hodisalarni ifodalash uchun yaratiladi. Masalan, “metaverse”, “kriptoalyuta”, “blogosfera” kabi birliklar yangi voqealarni nomlash ehtiyojidan kelib chiqqan.

Oʻzlashma birliklar. Bir tildan boshqa tilga kirib kelgan yangi leksik birliklar oʻzlashma neologizmlar deb ataladi. Hozirgi davrda ingliz tilidan oʻzlashayotgan birliklar koʻplab tillarda faol qoʻllanmoqda. Masalan, “trend”, “like”, “repost”, “startup”, “deadline” kabi birliklar oʻzbek tilida ham keng isteʼmolda uchraydi.

Qisqartmalar. Kommunikativ iqtisod prinsipiga asoslangan qisqartma birliklar zamonaviy kommunikatsiyada faol qoʻllanadi. Masalan, “IT”, “SMM”, “AI”, “PR”, “FAQ” kabi abbreviaturalar axborotni qisqa va tezkor tarzda yetkazishga xizmat qiladi.

Semantik neologizmlar. Mavjud leksik birliklarning yangi maʼno kasb etishi natijasida yuzaga keladigan birliklar semantik neologizmlar deyiladi. Masalan, ingliz tilidagi “mouse” soʻzining kompyuter qurilmasi maʼnosida qoʻllanishi yoki “platforma” soʻzining raqamli kommunikatsiya vositasi maʼnosida ishlatilishi bunga misol boʻla oladi.

Internet slenglari. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda shakllangan norasmiy leksik birliklar internet slenglarini tashkil etadi. “Meme”, “xayp”, “krinj”, “spam”, “troll”, “viral” kabi birliklar virtual kommunikatsiyada keng tarqalgan boʻlib, ekspressiv-emotsional xususiyatga ega.

Neologizmlar lingvistik jihatdan nafaqat nominativ, balki pragmatik va ekspressiv funksiyalarni ham bajaradi. Ular kommunikativ jarayonda axborotni ixcham yetkazish, tinglovchi e'tiborini jalb qilish, emotsional ta'sir ko'rsatish hamda kommunikativ samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli "zamonaviy tilshunoslikda neologizmlar struktur-semantik jihatdan emas, balki pragmalingvistik va diskursiv nuqtayi nazardan ham keng tadqiq etilmoqda".[9]

Neologizmlarning pragmalingvistik mohiyati. "Pragmalingvistika til birliklarining nutqdagi amaliy funksiyalarini o'rganadi".[3] Neologizmlar esa kommunikativ vaziyatda ma'lum pragmatik maqsadni amalga oshirish vositasi sifatida qo'llanadi. Ularning pragmatik mohiyati bir necha omillar orqali namoyon bo'ladi.

Birinchiidan, neologizmlar kommunikativ iqtisod prinsipini ta'minlaydi. Zamonaviy kommunikatsiyada axborotni qisqa, tezkor va aniq yetkazish muhim hisoblanadi. Shu sababli yangi leksik birliklar murakkab tushunchalarni ixcham shaklda ifodalash imkonini beradi. Masalan, "onlayn", "smart", "startup", "target" kabi birliklar keng semantik hajmni qisqa shaklda ifodalaydi.

Ikkinchiidan, neologizmlar ekspressiv-pragmatik vazifani bajaradi. Nutqda yangi birliklardan foydalanish tinglovchi yoki o'quvchining diqqatini jalb qiladi. Ayniqsa, reklama va media diskursda neologizmlar auditoriyada zamonaviylik va innovatsionlik taassurotini uyg'otadi. Masalan, "superaksiya", "megasavdo", "premium xizmat" kabi birliklar baholovchi va ta'sirchan ma'noga ega.

Uchinchiidan, neologizmlar sotsial identifikatsiya vositasi sifatida xizmat qiladi. Muayyan ijtimoiy guruh yoki yoshlar qatlamiga mansub kommunikantlar o'z nutqida ma'lum neologik birliklardan foydalanadi. Bu esa kommunikativ yaqinlik va guruhiy birdamlikni yuzaga keltiradi.

Zamonaviy kommunikativ diskursda neologizmlarning funksional xususiyatlari. "Diskurs - muayyan kommunikativ vaziyatdagi til birliklarining funksional tizimi hisoblanadi".[6] Zamonaviy diskursda neologizmlar turli kommunikativ strategiyalarni amalga oshiradi.

Media diskursda. "Ommaviy axborot vositalarida yangi leksik birliklar axborotning tezkorligini ta'minlaydi. Jurnalistika tilida neologizmlar voqelikni zamonaviy talqinda ifodalashga xizmat qiladi".[2] Xususan, "feyk news", "viral kontent", "mediaplatforma" kabi birliklar media tilining ajralmas qismiga aylangan. Media diskursda neologizmlar ko'pincha manipulyativ xarakterga ega bo'ladi. Ular orqali jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatish, muayyan ideologiyani targ'ib qilish yoki auditoriyani ruhiy jihatdan boshqarish mumkin.

Internet diskursda. Internet kommunikatsiyasi neologizmlarning eng faol tarqalish muhitidir. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, forumlar va messenjerlarda yuzaga kelayotgan yangi birliklar qisqa vaqt ichida ommalashmoqda. Internet diskursida: qisqalik; ekspressivlik; emotsionallik; norasmiylik asosiy kommunikativ belgilar hisoblanadi. Shu sababli "like", "post", "story", "repost", "subscribe", "meme" kabi birliklar faol ishlatiladi.

Reklama diskursda. Reklama tilida neologizmlar persuasiv strategiyaning muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Reklama matnlarida yangi leksik birliklar mahsulot yoki xizmatning innovatsionligini ko'rsatadi. Bu esa iste'molchining psixologik qabuliga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Neologizmlarning pragmatik ta'sir mexanizmlari. Neologizmlarning pragmatik kuchi ularning kommunikativ ta'sir imkoniyatlarida namoyon bo'ladi. Bunday ta'sir quyidagi mexanizmlar orqali yuzaga chiqadi:

Diqqatni jalb qilish. "Yangi leksik birliklar noodatiyligi bilan adresat e'tiborini tortadi. Natijada kommunikativ samaradorlik oshadi".[5]

Emotsional-ekspressivlik. Neologizmlar nutqqa emotsional rang-baranglik beradi. Ayniqsa, yoshlar nutqida "krinj", "xayp", "trend" kabi birliklar hissiy-ekspressiv ma'noni kuchaytiradi.

Persuasivlik. Reklama va siyosiy diskursda neologizmlar auditoriyani ishonitirish va muayyan qarorga undash vositasi sifatida xizmat qiladi.

Identifikatsiya. Neologik birliklardan foydalanish kommunikantning ma'lum ijtimoiy guruhga mansubligini ko'rsatadi.

Neologizmlar va lingvomadaniy omillar. Har qanday neologizm muayyan lingvomadaniy muhit mahsuli hisoblanadi. Globalizatsiya jarayonida ingliz tilidan o'zlashayotgan birliklar ko'plab tillar, jumladan o'zbek tiliga ham faol kirib kelmoqda. Bu esa milliy tilning kommunikativ

imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, ayrim lingvomadaniy muammolarni ham yuzaga keltiradi. Ayrim tadqiqotchilar haddan tashqari o'zlashmalar milliy til me'yoriga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Biroq boshqa olimlar bunday jarayonni tabiiy lingvistik taraqqiyot sifatida baholaydi. Demak, neologizmlar til taraqqiyotining obyektiv ko'rinishidir.

Zamonaviy kommunikativ diskursda neologizmlar pragmalingvistik jihatdan muhim funksional birliklar hisoblanadi. Ular nafaqat yangi tushunchalarni ifodalash, balki kommunikativ ta'sir ko'rsatish, ekspressivlikni kuchaytirish, auditoriyani jalb qilish va ijtimoiy identifikatsiyani ta'minlash kabi vazifalarni ham bajaradi.

Internet va media kommunikatsiyasining rivojlanishi neologizmlarning qo'llanish doirasini kengaytirmoqda hamda ularning pragmatik potensialini oshirmoqda. Ayniqsa, reklama, siyosiy va internet diskurslarida neologik birliklarning persuasiv hamda manipulyativ xususiyatlari yaqqol namoyon bo'ladi. Shu sababli neologizmlarni pragmalingvistika, diskurs tahlili va sotsiolingvistika nuqtayi nazaridan kompleks tadqiq etish zamonaviy tilshunoslikning muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Crystal, D. Language and the Internet. – 2nd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 57 p.
2. Fairclough, N. Media Discourse. – London: Edward Arnold, 1995. – 37 p.
3. Levinson, S.C. Pragmatics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1983. – 129 p.
4. Van Deyk, T.A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 153 p.
5. Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – Москва: ЛЕНАНД, 2015. – 87 с.
6. Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 42 с.
7. Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 94 с.
8. Маслова, В.А. Лингвокультурология. – Москва: Академия, 2007. – 115 с.
9. Сафаров, Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2008. – 28 б.